

ATS STEM

Assessment of Transversal Skills in STEM

Povzetek končnega poročila ATS STEM (slo: Vrednotenje prečnih veščin na STEM-področju)

Carmen Fernández-Morante

J. Carmen Fernández de la Iglesia

Beatriz Cebreiro López

Lorena Casal Otero

Enrique Latorre Ruiz

Francisco Mareque León

5.3: Končno izvedbeno poročilo ATS STEM

Ime projekta	Assesment of Transversal Skills in STEM/Vrednotenje prečnih veščin na STEM-področju
	606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI
Rezultat	5.3. Končno izvedbeno poročilo ATS STEM
Raven diseminacije	Javna

Prosimo, citirajte to publikacijo kot: Fernández-Morante, C., Fernández-de-la-Iglesia, J.C., Cebreiro López, B., Casal Otero, L., Latorre Ruiz, E., & Mareque-León, F. (2022). ATS-STEM Končno izvedbeno poročilo ATS STEM. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6593877>

To raziskovalno poročilo smo oblikovali v okviru 5. delovnega sklopa evropskega projekta »Assessment of Transversal Skills in STEM/Vrednotenje prečnih veščin na STEM-področju – ATS STEM«. Pripravila pa ga je skupina za pedagoško tehnologijo Univerze v Santiagu de Composteli (<http://tecnoeduc.es>).

Ta povzetek poročila je v slovenski jezik prevedla: Urška Žitnik.

Različica 2.0, Posodobljena 22. maj 2022

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

RAZISKOVALNI CILJI

V zadnjih letih je trend STEM (slov. NA-MA) prodril na področje izobraževanja in postal popularen. Zavedamo se, da ima ta trend številne in zelo različne pomene, nekateri od njih pa so si celo nasprotujoči. Za nekatere je STEM elitistični pristop, povezan izključno z eksperimentalnimi disciplinami. Za druge predstavlja nekakšno »rešitev« obstoječi razliki med spoloma v IKT poklicih, za ostale pa gibanje STEM predstavlja interdisciplinarno, globalizirano, aktivno, socialno in v celoti uporabno strategijo poučevanja, ki predstavlja strateško usmeritev k preoblikovanju modelov poučevanja. Po eni strani to ni nič novega, po drugi strani pa gre za izziv in metodologijo, ki jo moramo ustvariti, sistematizirati in izvajati na vseh področjih v evropskih šolah za popotnico šoloobveznim državljanom, s katero bi jim zagotovili razvoj znanja in ključnih veščin/kompetenc na STEM-področju, ki jih potrebujejo za uspeh v 21. stoletju. Zaradi tega smo se lotili zahtevne naloge pregleda trenutnega stanja, priprave prvega predloga metodologije poučevanja po konceptu ATS STEM in oblikovanja projektnega, metodološkega predloga za njeno izvajanje v šolskih učilnicah. Ta predlog smo oblikovali na podlagi primerjave dokazov o učenju, ki smo jih pridobili po izvedbi pilotnega projekta v sedmih evropskih državah (Belgija, Ciper, Finska, Irska, Slovenija, Španija in Švedska). Naše pretekle izkušnje v okviru projekta ATS 2020 so pokazale motivacijsko in didaktično moč digitalnih orodij ter možnosti njihove uporabe v pedagoških procesih.

Menimo, da je formativno spremljanje ključni element učenja in da so digitalna orodja, razvita v podporo tej strategiji, ključnega pomena za izvajanje globaliziranih pedagoških projektov in transformativnih metodologij, ki jih zahtevajo evropski vzgojno-izobraževalni sistemi. Spremljanje, spodbujanje, dajanje povratne informacije in usmerjanje učencev pri njihovih učnih projektih je ključnega pomena za razvoj metodologije poučevanja po konceptu ATS STEM.

Raziskava, ki je predstavljena v tem dokumentu, je del evropskega projekta »Assessment of Transversal Skills in STEM/Vrednotenje prečnih veščin na STEM-področju – ATS STEM«, referenca: 606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI, in dokumentira raziskovalni proces, s pomočjo katerega smo ovrednotili rezultate, pridobljene z izvajanjem metodologije poučevanja po konceptu ATS STEM v osnovnih in srednjih šolah, v sedmih evropskih državah.

Raziskava, ki smo jo razvili, je sledila **dvojnemu cilju**. Na eni strani je bil cilj »spoznati in pojasniti« proces izvajanja projekta ATS STEM, po drugi pa »razumeti«, kako je poskusno deloval v različnih kontekstih (šolah, učilnicah, državah) ter posledično pripraviti predloge za »izboljšavo«. Raziskava se osredotoča na evalvacijo učinkovitosti uporabe digitalnih orodij in podpore pri izvajanju pedagoških projektov - ATS STEM-učnih enot, z namenom razvijati in vrednotiti doseganje ključnih STEM- kompetenc/veščin pri osnovnošolcih in srednješolcih. Glavni cilj evalvacije je bil preveriti, kako digitalna orodja pripomorejo k razvoju prečnih veščin učencev.

Evalvacijska raziskava je bila osredotočena na analiziranje možnosti digitalnega vrednotenja pri izvajanju STEM-učnih enot in razvoju ključnih kompetenc/veščin za učenje v evropskih šolah. Raziskava nam je omogočila zbrati dokaze o rabi digitalne tehnologije za izboljšanje vrednotenja učenja učencev. Poskušali smo ugotoviti prednosti STEM-učnih enot in kaj vpliva na njihovo izvajanje. Ta študija ponuja odgovore na naslednja vprašanja:

- Kako bi lahko prakse digitalnega vrednotenja podpirale razvoj kompetenc/veščin na STEM-področju?

- S kakšnimi izzivi se sooča uporaba strategij digitalnega vrednotenja pri STEM-izobraževanju?
- Zakaj bi bilo dobro uporabiti digitalno vrednotenje pri razvoju STEM-učne enote?
- Kaj prispeva k procesom STEM-poučevanja in učenja ter kako?
- »Kako« in »s katerimi« metodologijami digitalnega vrednotenja in digitalnimi orodji naj izboljšamo procese STEM-poučevanja in učenja?

METODOLOGIJA IN FAZE RAZISKAVE

Da bi našli odgovore na raziskovalne cilje, smo razvili evalvacijsko raziskavo, ki je ena najpogosteje uporabljenih metod v pedagoškem raziskovanju. Vsi procesi in orodja so vključeni v priročnik za potek raziskavo, ki smo ga razvili za namene izvajanja raziskave v sedmih državah (Fernández-Morante idr., 2022).

Evalvacijska raziskava je strogo nadzorovan in sistematičen proces zbiranja ter analiziranja veljavnih in zanesljivih informacij, na katerih nato temelji načrtovanje, izvajanje in razvoj izobraževalnih programov.

Slika 1

Faze raziskave ATS STEM

Evalvacijska raziskava projekta ATS STEM je bila razvita v **treh fazah**.

- Prva faza je bila faza načrtovanja, v kateri smo oblikovali raziskovalno metodologijo, razvili orodja za zbiranje podatkov, izbrali sodelujoče šole in poročevalce (mentorje, učitelje in učence), ki so tvorili vzorec raziskave ter izbrali nacionalne evalvatorje.
- V drugi fazi, fazi eksperimentiranja, smo usposabljali sodelujoče učitelje za uporabo metodologije poučevanja po konceptu ATS STEM, usposabljali nacionalne evalvatorje za uporabo ATS STEM metodologije in instrumentarija, med izvajanjem STEM-učnih enot v pilotnih šolah zbrali vse podatke, potrebne za raziskavo.
- Zadnja faza je bila faza analize podatkov in oblikovanja zaključkov, ki smo jo izvedli z vzporednim delom nacionalnih evalvatorjev, na eni strani pri pripravi nacionalnih raziskovalnih poročil in na drugi strani z delom ekipe za usklajevanje raziskav, pri pripravi transnacionalne analize (kvantitativnih in kvalitativnih podatkov) ter pri pripravi končnega raziskovalnega poročila.

Projekt ATS STEM je trajal 3 leta in 3 mesece (od 28. februarja 2019 do 27. maja 2022).

Za namene pedagoškega eksperimentiranja in evalvacijske raziskave, smo vzpostavili dve vrsti sodelovanja, z različnimi ravni zavezanosti in odgovornosti udeležencev. Razvili smo številna orodja in analitične postopke za sistematično zbiranje

inje podatkov. Vsaka vrsta sodelovanja je obsegala specifična orodja in postopke.

Slika 2

Vrste sodelovanja v pilotnem projektu ATS STEM

Vse **pilotne šole** so se zavezale k izvedbi vsaj dveh STEM-učnih enot, v skladu z metodologijo poučevanja po konceptu ATS STEM in glede na učne načrte posamezne države (Butler idr., 2020; Reynold idr., 2020; Szendey idr., 2020). V vseh pilotnih šolah smo zbrali podatke na začetku in koncu faze eksperimentiranja tako, da smo sodelujoče učence prosili, da izpolnijo začetni in končni »Spletni vprašalnik o ključnih kompetencah na STEM-področju«, ki smo ga razvili posebej za potrebe raziskave.

Med sodelujočimi pilotnimi šolami smo izbrali dve iz vsake države, v katerih smo izvedli **študije primerov** s pomočjo bolj zapletenega procesa zbiranja dodatnih kvalitativnih podatkov in poglobljene nadaljevalne študije.

Slika 3

Študije primerov ATS STEM

ORODJA ZA ZBIRANJE PODATKOV

Slika 4

Časovni okvir terenskega dela v sklopu raziskave ATS STEM

Študija, ki je trajala dve šolski leti (pilotno testiranje):

- 1. leto: usposabljanje učiteljev, mentorjev in nacionalnih evalvatorjev; zasnova koncepta projekta ATS STEM;
- 2. leto: pilotna izvedba skozi celotno šolsko leto in zbiranje podatkov.

Delo v sklopu raziskave ATS STEM je bilo načrtovano za dve študijski leti in naj bi se izvajalo v dveh fazah: prva faza zasnove in priprave vseh akterjev (med septembrom 2019 in aprilom 2020) ter druga faza izvedbe in zbiranja podatkov (med marcem 2020 in junijem 2021). Meseci od marca 2020 do septembra 2020 so bili posvečeni prilagoditvi raziskave glede na epidemijo, zaradi česar smo implementacijo projekta in zbiranje podatkov dejansko izvedli šele med septembrom 2020 in junijem 2021.

Za namene evalvacijske raziskave smo razvili **4 vrste orodij** za zbiranje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov: evalvacijski test osmih ključnih kompetenc/veščin na STEM-področju, intervjuje, digitalne izdelke učencev, hospitacije in dejavnosti, razvite v virtualnih učnih okoljih, ustvarjenih za namene poučevanja. Treba je poudariti, da smo poleg uvedbe orodij za digitalno vrednotenje imeli opravka tudi z odsotnostjo deležnikov zaradi pandemije, zaradi česar smo v dobršnem delu pilotnega projekta prešli na poučevanje na daljavo, kjer so prevladovala različna orodja za različne vrste in oblike komunikacije (institucionalno, poslovno, socialno), sodelovanje in skupinsko delo, ki so jih vpeljala vodstva šol v vseh sedmih držav.

Slika 5

Zasnova raziskave ATS STEM

a) *Vprašalnik o ključnih STEM- kompetencah/veščinah:* Ustvarili smo e-vprašalnik za evalvacijo osmih ključnih kompetenc/veščin za poučevanje na STEM-področju. Ta metodologija poučevanja in konceptualizacija osmih ključnih kompetenc/veščin sta del koncepta ATS STEM (angl. »STEM Conceptual Framework«), ki je bil razvit in objavljen v delovnem sklopu 1 projekta ATS STEM (Butler idr., 2020).

b) *Študije primerov:*

- Intervjuji:
 - Potekali so s sodelujočimi učitelji, mentorji (skrbniki) in učenci.
 - Z njimi smo pridobili informacije o treh dimenzijah analize:
 - O procesu poučevanja in učenja med izvajanjem pilotnega dela projekta ATS STEM.
 - O uporabnosti izvedenega digitalnega vrednotenja ter o prednostih in slabostih, opaženih med izvajanjem.
 - Uporabi metodologije poučevanja po izhodiščih ATS STEM in o opaženih težavah ter koristih.
- Hospitacije v učilnicah in v virtualnih okoljih:
 - V šolah, ki so bile izbrane za študije primerov, smo v vsaki STEM-učni enoti opravili pet hospitacij (po eno v vsakem koraku). Načrtovanje STEM-učnih enot je sledilo petim korakom reševanja problemov.

- Digitalni dokazi o učenju: učitelji, ki so sodelovali v študijah primerov, so izbrali tri digitalne dokaze učencev, ki so služili kot dokazi o učenju. Z izrazom dokaz mislimo kateri koli produkt, ki ga je ustvaril učenec med učno dejavnostjo v okviru STEM-učne enote.

VZOREC RAZISKAVE (PILOTNE ŠOLE IN ŠTUDIJE PRIMEROV)

V pilotni raziskavi projekta ATS STEM sodelovalo 295 osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, 3096 učencev iz 88 evropskih šol.

Preglednica 1

Vzorec pilotne raziskave projekta ATS STEM

Država	Število šol (pilotne šole + študije primerov)	Število pilotnih šol	Število šol (študije primerov)	Število učiteljev	Število učencev
<i>Irska</i>	13	11	2	14	322
<i>Švedska</i>	9	7	2	13	394
<i>Slovenija</i>	17	15	2	102	519
<i>Belgija</i>	11	9	2	23	341
<i>Ciper</i>	11	8	3	29	324
<i>Španija</i>	18	16	2	83	986
<i>Finska</i>	9	7	2	31	210
Transnacionalni vzorec	88	73	15	295	3095

V šolah, ki so bile v vlogi študij primerov in je na njih potekala kvalitativna evalvacija, je sodelovalo 89 učiteljev in 624 učencev osnovnih in srednjih šol. Izvedenih je bilo 377 učnih ur, s povprečno dolžino 60 minut.

Preglednica 2

Študije primerov ATS STEM

Država	Število šol (študij primerov)	Skupno število izvedenih projektov (učnih enot)	Število učiteljev	Število učencev	Število učnih ur	Stopnja izobraževanja
<i>Irska</i>	2	4	4	82	31	Osnovnošolska in srednješolska
<i>Švedska</i>	2	2	2	129	36	Osnovnošolska

Slovenija	2	4	44	98	44	Srednješolska
Belgija	2	4	6	76	84	Osnovnošolska in srednješolska
Ciper	3	6	16	102	130	Osnovnošolska
Španija	2	3	13	45	---	Srednješolska
Finska	2	4	4	92	52	Osnovnošolska in srednješolska
Transnacionalni vzorec	15	27	89	624	377	

V okviru ATS STEM-učnih enot, izvedenih pri študijah primerov, smo gradili na **osmih ključnih ATSTEM-kompetencah/veščinah, kot so opredeljene v okviru ATS STEM koncepta** (Butler idr., 2020), čeprav ne na enak način in z enako intenzivnostjo v vseh državah. Spodnja slika prikazuje, katere kompetence so obravnavali v posamezni državi in kako intenzivno.

Slika 6

Skupinska porazdeljenost temeljnih kompetenc za učenje po državah

V skladu s **pristopom interdisciplinarnega in celostno učenja** smo v šolah izvedli ATS STEM-učne enote pri več predmetih: pri tradicionalnih STEM-predmetih in pri ostalih, ne-STEM predmetih s področij humanistike, umetnosti in družbenih ved.

Slika 7

Skupinska porazdeljenost STEM- in ne-STEM-predmetov, vključenih v projekte ATS STEM

DOSEŽENI REZULTATI NA PODROČJU IZBOLJŠANJA TEMELJNIH STEM-UČNIH KOMPETENC/VEŠČIN UČENCEV

Kar se tiče učnih izidov, smo ocenili razvoj kompetentnosti, ki so jo zaznali sodelujoči učenci v vsaki od osmih ključnih STEM-kompetenc pred začetkom izvajanja pilotnega projekta in ob njegovem zaključku. Rezultati, ki smo jih pridobili na globalni (transnacionalni) ravni, kažejo statistično značilno izboljšanje v vseh osmih kompetencah/veščinah.

Slika 8

Povprečja, pridobljena za STEM-kompetence/veščine pred začetkom izvajanja pilotnega projekta in ob njegovem zaključku

PREPOZNANI IZZIVI ZA IZVAJANJE DIGITALNEGA VREDNOTENJA IN INTERDISCIPLINARNEGA IN GLOBALIZIRANEGA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA STEM-PODROČJU V EVROPSKIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH SISTEMIH

Na podlagi rezultatov, pridobljenih iz študij primerov, smo prepoznali številne izzive za vsesplošno izvajanje digitalnega vrednotenja in interdisciplinarnih in globaliziranih pedagoških strategij na STEM-področju v evropskih vzgojno-izobraževalnih sistemih in šolah.

V povezavi z orodji za digitalno vrednotenje smo prepoznali naslednje izzive:

Spodbujati zasnovo orodij za digitalno vrednotenje, usklajenih z aktivnimi, aplikativnimi in sodelovalnimi metodologijami poučevanja ter pristopi formativnega spremljanja. Ta orodja morajo biti varna in vsebovati funkcionalnosti, ki omogočajo dajanje povratne informacije učencem ter obratno, njihovo konstantno dajanje povratne informacije med izvajanjem vseh dejavnosti in nalog, pri čemer dajejo prednost samoregulaciji in odločanju skozi celoten proces usposabljanja.

Orodja za digitalno vrednotenje bodo koristna le, če bodo upoštevana pri oblikovanju procesov poučevanja, če bodo nudila smiselne in kakovostne informacije učencem ter učiteljem in če bodo te informacije omogočile vrednotenje napredka, prepoznavanje potreb in sprejemanje odločitev, kar bo pripomoglo k temu, da vsi učenci dosežejo učne cilje.

Orodja za digitalno vrednotenje morajo biti dobro dimenzionirana. Moramo si vzeti dovolj časa za določanje, katera orodja naj se uporabljajo in za kakšen namen.

Orodja za digitalno vrednotenje naj bodo dobro vpeta v učni proces, pri čemer se moramo izogibati razpršenosti in prekomerni stimulaciji, ki bi lahko učence zamotila/zmedla pri doseganju cilja.

Moramo poskrbeti, da učenci razumejo proces in namen posamezne dejavnosti ter orodij za digitalno vrednotenje in kako ta namen doseči. Poskrbeti moramo, da so vsi deležniki zmožni izvedbe, iniciative in avtonomije med samim procesom.

V povezavi z infrastrukturami, ki so na voljo v VIZ-ih, smo prepoznali naslednje izzive:

Preoblikovati šolske prostore, ki so premajhni za število učencev v učilnicah in ki so na splošno prilagojeni tradicionalnim modelom poučevanja, tj. pasivnim, ne pa aktivnim in sodelovalnim (pohišstvo, okolje, sredstva in viri itd.).

Vključiti različne deležnike v pedagoške procese, da bi povečali aplikativne in kontekstualizirane razsežnosti vzgoje in izobraževanja ter vplive in dosežke učenja.

V povezavi s trenutno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja ter delovnimi pogoji učiteljev smo prepoznali naslednje izzive:

Vključiti čas, ki je potreben za uvedbo digitalnega vrednotenja, v urnik učiteljev na zadovoljiv in učinkovit način (izbira orodij, oblikovanje predlogov, pomoč učencem pri razumevanju pomena in postopka uporabe, vodenje vseh nalog, povezanih s pridobivanjem povratne informacije itd.).

Uvesti pristope digitalnega vrednotenja in reševanja problemov v poučevanje, kot pomemben vir učenja na vseh področjih znanja v učnih načrtih, ne samo pri tradicionalnih STEM-predmetih.

Spodbujati formativno spremljanje in povratne informacije v pedagoških procesih na šolah. Da bi to dosegli, moramo oboje vključiti **v šolske urnike in šolske projekte**, ki naj bodo bolj prilagodljivi in integrirani.

V povezavi s pripravami učiteljev in njihovimi odnosi smo prepoznali naslednje izzive:

Graditi kulturo formativnega spremljanja med učitelji in razumevanje njene strateške vrednosti za izboljšanje poučevanja. Čeprav so med fazo eksperimentiranja pridobili ogromno podatkov glede samega procesa, teh podatkov niso uporabili.

Spodbujati **spremembe v pogledih učiteljev na digitalno vrednotenje** kot uporabno strategijo in orodje za poučevanje v živo (v razredu). Socialna izolacija, ki jo je povzročila pandemija (Covid-19), je vse učitelje prisilila v takojšnjo in prisilno uvedbo digitalnih tehnologij v vse funkcije in dejavnosti, da bi zagotovili neprekinjenost poučevanja. Ker je bilo vse uvedeno na hitro in ker ni bilo časa za refleksijo ali analizo, je nastala **ločnica med poučevanjem v živo (v razredu) in rabo digitalnih tehnologij, učitelji pa so začeli povezovati digitalno vrednotenje izključno z e-učenjem**. Moramo se izogniti temu, da bi se zaradi izkušenj med pandemijo takšen pogled zakoreninil v kulturo poučevanja – učitelji morajo prepoznati možnosti in koristi digitalnega vrednotenja pri poučevanju v živo. Pandemija nas je prisilila, da **ponovno razmislimo o vlogi digitalnih tehnologij v pedagoških praksah in jim določimo nov pomen**.

V povezavi s pripravami učencev in njihovimi odnosi smo prepoznali naslednje izzive:

Vsi učenci šol v EU morajo imeti na voljo digitalno opremo, ki jo potrebujejo za razvoj učnega procesa. Zagotoviti **digitalno avtonomijo učencev** kot strategijo za spodbujanje enakih možnosti in kompenziranje ekonomskih ter socialno-družinskih omejitev učencev, ki nedvomno vplivajo na šolski uspeh.

Učinkovita uporaba digitalnega vrednotenja pri poučevanju zahteva **čas za razlago in raziskovanje orodij skupaj z učenci**, dokler ne razumejo predlagane uporabe in kaj bo doprinesla procesu poučevanja in učenja (tj. njenih koristi).

Motivirati učence, da sodelujejo pri formativnem spremljanju in aktivnih učnih dejavnostih. Ta model poučevanja zahteva **precejšnjo angažiranost učencev** pri vseh dejavnostih in pri vrednotenju.

Spodbujati **spremenbo tradicionalne vloge v procesu vrednotenja, ki so jo učenci ponotranjili**: od tega, da so predmet vrednotenja, do tega, da postanejo aktivni akterji v njem. To je nujen pogoj za aktiviranje inovativnih strategij formativnega spremljanja (povratna informacija, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.).

Spodbujati spremenbo v dojetanju pomena vrednotenja kot nujno potrebne dejavnosti za učenje in doseganje ciljev, ne samo za merjenje rezultatov.

V povezavi z izboljšanjem metodologije poučevanja po načelih ATS STEM smo prepoznali naslednje izzive:

Izboljšati kriterije/opisnike vrednotenja ključnih kompetenc (bolj osredotočene/konkretne in jasne) za pomoč pri oblikovanju dejavnosti poučevanja in učenja.

Uskladiti kriterije za doseg ključnih kompetenc z zasnovo dejavnosti poučevanja in učenja ter strategijami formativnega spremljanja.

PREDLOGI IN PRIPOROČILA ZA UDELEŽENE AKTERJE

Med analiziranjem študij primerov smo ugotovili, da so naslednji akterji zmožni posredovati pri izvajanju digitalnega vrednotenja **in interdisciplinarne in globalizirane vzgoje in izobraževanja na STEM-področju** v evropskih šolah:

- regionalni, nacionalni in evropski vzgojno-izobraževalni organi;
- ustanove za začetno in trajno izobraževanje učiteljev;
- vodstva šol;
- družine;
- zunanji akterji (združenja, podjetja, občine, ustanove, strokovnjaki itd.).

V povezavi z orodji za digitalno vrednotenje smo prepoznali naslednje predloge in priporočila:

Zagotoviti digitalno avtonomijo vseh učencev, da bi se spoprijeli z ekonomskimi in socialno-družinskimi neenakostmi znotraj sistema in zagotovili enake možnosti. Vsi učenci bi morali imeti dostop do zadovoljive in ustrezne tehnologije (1:1).

Spodbujati razvoj in razpoložljivost orodij za digitalno vrednotenje v vseh šolah, usklajenih z aktivnimi, aplikativnimi in sodelovalnimi metodologijami poučevanja ter pristopi formativnega spremljanja.

Institucionalna orodja za digitalno vrednotenje morajo zadostiti izključno pedagoškim kriterijem in izobraževalnim potrebam.

Orodja za digitalno vrednotenje, ki bodo uvedena, naj vsebujejo funkcionalnosti, ki omogočajo:

- Izrecno navajanje kriterijev in elementov, ki bodo vrednoteni, ter prilagajanje le-teh posameznim primerom.
- Sistematiziranje/organiziranje relevantnih (individualnih in skupinskih) informacij (za učitelje in učence) ter njihovo predstavitev na jasn in privlačen način.
- Usmerjanje učencev glede tega, kako naj te informacije uporabijo.
- Opominjanje uporabnikov na učne naloge in roke, da bi lahko napredovali v učnem procesu.

V povezavi s trenutno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja ter delovnimi pogoji učiteljev smo prepoznali naslednje predloge in priporočila:

Uskladiti nacionalne učne načrte z aktivnimi in sodelovalnimi pedagoškimi pristopi v smeri **pristopov za doseganje kompetentnosti**. Preseči moramo enciklopedično in pasivno sprejemanje znanja oz. učenja na pamet, ki prevladuje v nekaterih državah; ta model organizira znanje na razdrobljen način v različnih predmetih, ne da bi vzpostavil povezave med njimi. Ti tradicionalni modeli kopičenja in memoriziranja znanja/učenja na pamet ne omogočajo sodelovalnega, globaliziranega dela in integracije ključnih kompetenc. Učni načrt mora biti orodje, ki pripomore h globaliziranemu poučevanju, ne pa omejitev in stalna ovira kontekstualiziranemu, aktivnemu učenju, ki temelji na doseganju kompetentnosti.

Uvesti **formativno spremljanje, interdisciplinarno in globalizirano poučevanje** v šolsko zakonodajo držav članic na vseh stopnjah izobraževanja kot strukturno pedagoško načelo, ki ni pogojeno z načinom poučevanja, vzgojno-izobraževalnimi praksami ali pobudami, povezano izključno s STEM-predmeti.

Uvesti **pedagoške inovacije** na vseh stopnjah pedagoškega načrtovanja in zagotoviti potrebne strukturne pogoje za njihovo splošno uporabo v vzgojno-izobraževalnih sistemih EU:

- Prepoznavanje, koliko časa je bilo porabljenega in koliko dela opravljenega tekom učiteljevega delavnika.
- Upoštevanje tega v vrednotenjih uspešnosti učiteljev.
- Uvedba prilagodljivih kriterijev in postopkov organizacije šol.

Vključiti sodelovalno poučevanje med učitelji in »**delo v paru med učnim procesom**« v zakonodajo držav članic s področja vzgoje in izobraževanja ter organizacijske pogoje, ki so potrebni za izvajanje in splošno uporabo takšnih praks.

Zavezati se k **prenosu in trajnosti uspešnih in z dokazi podprtih rezultatov znotraj držav članic**, ki izhajajo iz evropskih vzgojno-izobraževalnih raziskovalnih in inovacijskih projektov, financiranih iz javnih sredstev. Zahtevati zavezanost lokalnih in nacionalnih organov k učinkovitemu uvajanju novih metod, virov in primerov dobrih praks.

V povezavi s pripravami učiteljev in njihovimi odnosi smo prepoznali naslednje predloge in priporočila:

Strateško vključiti metodološke modele in pedagoške prakse v načrte usposabljanja učiteljev zaradi njihovega potenciala za transformacijo:

- Usposabljanje glede kriterijev za izbor pedagoških tehnologij, predvsem orodij za digitalno vrednotenje, s pedagoškega vidika in ne s tehnično-inštrumentalnega vidika ali na podlagi modnih muh/trendov.
- Usposabljanje za integracijo in rabo orodij za digitalno vrednotenje kot primerne vira podpore procesu poučevanja in učenja.
- Spreminjanje odnosov do orodij in praks digitalnega vrednotenja. Učitelji morajo spoznati njihovo uporabnost in dodano vrednost, ki jo doprinesejo pedagoškemu procesom v živo. Morajo razumeti, da pravilna raba teh orodij dopolnjuje in razširja interakcijo, možnosti pridobivanja povratnih informacij in podajanje povratnih informacij v živo, nikakor pa jih ne more nadomestiti.
- Usposabljanje na področju strategij sodelovalnega poučevanja. Odnosi in veščine za poučevanje v tandemu (pedagoškem paru).
- Usposabljanje za izvajanje globaliziranih metodologij poučevanja in projektne dela.
- Usposabljanje za izvajanje pristopov formativnega spremljanja: strategije in viri.

Okrepiti načrte za **digitalizacijo izobraževanja in usposabljanje učiteljev na področju digitalnih kompetenc** kot osnovni orodji za posodobitev izobraževanja, širjenje okvirov izobraževanja v živo in spremembo metodoloških modelov.

V povezavi s pripravo in odnosi učencev smo prepoznali naslednje predloge in priporočila:

Vključiti **usposabljanje učencev na področju naslednjih učnih strategij in prečnih veščin v učne načrte obveznega izobraževanja**: sodelovanje, timsko delo, vodenje, reflektivno in kritično mišljenje, spretnosti ustne in pisne komunikacije, dejavna udeležba, povratne informacije.

Vključiti **digitalne kompetence v učne načrte obveznega izobraževanja**: varnost, spletno sodelovanje, digitalna komunikacija, digitalno ustvarjanje, iskanje/izbor informacij itd.

LITERATURA

- ATS STEM implementation design for teachers [Power-point slides] (2020). <https://www.atsstem.eu/resources/>
- Butler., D., McLoughlin E., O’Leary, M., Kaya, S., Brown, M. & Costello, E. (2020). Towards the ATS-STEM Conceptual Framework. ATS-STEM Report#5. Dublin:DublinCityUniversity. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673559>
- Costello, E., Girme, P., McKnight, M., Brown, M., McLoughlin, E., & Kaya, S. (2020). Government Responses to the Challenge of STEM Education: Case Studies from Europe. ATS STEM Report #2. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673600>
- Fernández-Morante, C., Fernández de la Iglesia, J.C., Cebreiro López, B., Latorre Ruiz, E., & Mareque-León, F. (2022). ATS-STEM Research Methodology and Assessment Guidelines. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6555082>
- McLoughlin E., Butler., D., Kaya, S. and Costello, E. (2020). STEM Education in Schools: What Can We Learn from the Research? ATS STEM Report #1. Ireland: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673728>
- Reynolds, K., O’Leary, M., Brown, M. & Costello, E. (2020). Digital Formative Assessment of Transversal Skills in STEM: A Review of Underlying Principles and Best Practice. ATS STEM Report #3. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673365>
- Szendey, O., O’Leary, M., Scully, C., Brown, M., & Costello, E. (2020). Virtual Learning Environments and Digital Tools for Implementing Formative Assessment of Transversal Skills in STEM. ATS STEM Report #4. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3674786>